

EL ARQUETIPO DE MARÍA MAGDALENA EN LA COPLA ESPAÑOLA: DE LA SUMISIÓN A LA REVULSIÓN

Daniel Ruiz Hernández

Universidad de Murcia

<https://orcid.org/0009-0005-7999-5315>

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18711983>

Resumen:

La figura de María Magdalena se resemantiza dentro de las diversas artes llegando a considerarse la materialización mitológica de la penitencia y del empoderamiento femenino al subyacer bajo su figura un gran capital erótico y la resiliencia ante el escarnio público. En el presente artículo se analiza el uso de este arquetipo femenino y su evolución temporal dentro del género musical de la copla o canción española a lo largo del s. XX y XXI a través de las canciones interpretadas por diversas artistas tales como Concha Piquer, Lola Flores o Angelillo, los cuales usarán su figura como estandarte que se moverá entre la resignación y la reivindicación feminista de sus pecados.

Palabras clave:

María Magdalena, copla, música, subversión femenina, pervivencia

El título del artículo en inglés sería:

THE ARCHETYPE OF MARY MAGDALENE IN THE SPANISH COPLA: FROM SUBMISSION TO REVULSION

Abstract:

The figure of Mary Magdalene is re-semanticised within the various arts, coming to be considered the mythological materialisation of penitence and female empowerment, as she underlies a great erotic capital and resilience in the face of public scorn. This article analyses the use of this feminine archetype and its evolution over time within the musical genre of the copla or Spanish song throughout the 20th and 21st centuries through the songs performed by various artists such as Concha Piquer, Lola Flores and Angelillo, who used her figure as a standard that moved between resignation and feminist vindication of their sins.

Keywords:

María Magdalena, copla, music, female subversion, survival

Fecha de recepción: 3-4-2025

Fecha de aceptación: 23-11-2025

Ruiz Hernández, D. (2024). El arquetipo de María Magdalena en la copla española: de la sumisión a la revulsión. *Música Oral del Sur*, 22, 81-104. ISSN 1138-857.

INTRODUCCIÓN

María Magdalena (o de Magdala) es una de las mujeres más citadas en el Nuevo Testamento, destacando como uno de los grandes referentes femeninos dentro de la religión cristiana. Con el pasar del tiempo y las relecturas de las Sagradas Escrituras, la imagen de María Magdalena se construye a partir de tres personajes femeninos descritos en los Evangelios: María de Magdala (Lc 8, 2), a la cual Jesús expulsó siete demonios; María de Betania (Jn 12, 1-11), hermana de Marta y Lázaro; y la pecadora anónima que lavó los pies de Jesús en casa del fariseo Simón (Lc 7, 36-50) (Reis, 2011, 140). A partir de estas tres narraciones pertenecientes a los Evangelios canónicos (Mateo, Marcos, Lucas y Juan) y apócrifos, se constituye la imagen hegemónica de la María Magdalena como mujer pecadora y arrepentida. Será a partir del siglo VI donde se asiente oficialmente su imagen, tras establecer el papa Gregorio Magno una teoría de unidad donde unifica bajo una misma persona a las tres mujeres mencionadas anteriormente, señalando que:

Está claro, hermanos, que la mujer usó previamente el ungüento para perfumar su carne en actos prohibidos. Lo que entonces ella exhibió de forma escandalosa, ahora lo estaba ofreciendo a Dios en una forma más loable. Había codiciado con sus ojos terrenales, pero ahora a través de la penitencia estos se consumían en lágrimas. Había mostrado su cabello para hacer resaltar su cara, pero ahora su pelo secaba su llanto¹.

A partir de estas consideraciones, se configura la imagen de María Magdalena tomando como referencia determinada simbología estudiada por Beatriz Sánchez (2014), donde destaca su representación por su simbólica cabellera, representada de diversas formas, pero siempre larga y frondosa, un frasco de ungüentos y un cuerpo cercano al erotismo y desnudez. Partiendo de esta configuración, las representaciones de María Magdalena irán variando a lo largo de los siglos, así como sus concepciones artísticas, partiendo de una María Magdalena que vivió en una cueva en el desierto, haciendo penitencia y mortificando su carne, hasta ser representada de nuevo como mujer pecadora y arrepentida (Morales, 2020, 51). A pesar de las idas y venidas donde se diferencia a estas tres mujeres y se vuelven a unificar bajo un mismo nombre, como explica Luz María del Amo (2008), esta disputa llega hasta nuestros días, donde el papa Juan Pablo II la menciona como *apostolorum apostola*, dándole un lugar privilegiado dentro del pensamiento cristiano. Así, Diana Rocco analiza la trayectoria de María Magdalena a través de sus apariciones en diversos escritos y testimonios, siendo testigo

¹ (Como se citó en Sánchez, 2014, 107)

directo de la resurrección de Jesucristo. Sin embargo, las diversas interpretaciones y exégesis transitan a lo largo de la historia de una innegable y descarada misoginia que hace que su figura encaje en el canon de conducta y molde social hegemónico impuesto por la ideología del catecismo cristiano. En palabras de Rocco:

Era necesario convertirla en un objeto cultural aceptable por los hombres del poder, y así pasa a ser la mujer que se arrepiente, porque por definición es pecadora, ya por el solo hecho de ser mujer –no nos olvidemos del papel de Eva como arquetipo de la desobediencia y de que sólo la maternidad o la virginidad perpetua hace aceptable a una mujer, pero nunca le será permitido ser ni profetisa ni maestra, ni hablará ante una asamblea– MM puede así ser resituada en el lugar del silencio y de lo privado. Una prostituta arrepentida tendría como destino cierto el monasterio y la clausura, sin ninguna duda, y por supuesto asegurado su ingreso al santoral de la Iglesia².

Así, esta hipotética conducta trasgresora y subversiva pretende ser el ejemplo moral de las mujeres dentro del catecismo. La imagen de María Magdalena servirá como arquetipo y símbolo terrenal para la Iglesia, porque encarna la debilidad y el amor, actúa pecaminosamente y en consecuencia, su figura resultará particularmente atractiva a partir de la Edad Media, erigiéndose como una especie de transposición de lo divino a lo terrenal, encarnando así un ideal de mujer más humano que divino, que se materializará, según textos neotestamentales, en la disponibilidad moral del pecado y la consecuente posibilidad de redención característica del espíritu humano y, en particular, femenino.

Este personaje bíblico se configura a partir del s. VI como una configuración híbrida, como una prostituta, una mujer trasgresora y arrepentida, que se construye como arquetipo de una sexualidad femenina libre incómoda para los primeros líderes de la iglesia católica, cuya figura no les era conveniente exaltar y por eso acaban convirtiendo en penitente. Entonces María Magdalena se erige como una piedra angular dentro del debate sobre el papel femenino y su posición dentro de la historia religiosa y de la humanidad. Se convierte, así, en el ideal perfecto de mujer, que se mueve entre el pecado y la penitencia, entre la realidad y el deseo, lo corpóreo y lo espiritual. Es, con ella y su narrativa, siguiendo a Luz del Carmen Magaña, cuando la mujer “acepta su cuerpo cuando se da cuenta del poder que tiene la desnudes, se reivindicar los pecados por medio del cuerpo y es aquí cuando el cuerpo se transforma de una prisión a una sustancia libre” (Villaseñor, 2014, 227).

La figura de María Magdalena cobra un gran impacto dentro del ámbito artístico de la cultura occidental, siendo representada en numerosas obras pictóricas renacentistas y barrocas, siendo la figura bíblica femenina más consolidada en las manifestaciones artísticas de la sociedad secularizada actual (Fernández, 2020, 44). Lo interesante de su figura no radica tanto en el dogma religioso como en su tratamiento como un sujeto femenino subversivo y amoral dentro del ámbito católico. María se representa constantemente a partir de su

² Rocco, 2007, 175.

condición de mujer y de las relaciones eróticas establecidas o no. Superando la idea de María como amante o esposa de Jesús de Nazaret, el tema más revulsivo e interesante de la misma viene a ser su tratamiento como amante o prostituta, de la manera en la que se le ha representado a lo largo la historia en cualesquier expresión artística, ya sea plástica, literaria, musical o filmica.

Siendo la pintura el medio artístico más representativo, en el que se hace evidente esta progresión y el cambio de tratamiento de su figura, observamos -siempre bajo una profunda mirada misógina y utilitarista-, un cambio ya en el s. XIV. Desde entonces aparece una María Magdalena desnuda, pero cubierta por su larga y rubia cabellera, como se aprecia en la obra de Giotto. Más adelante, su representación adopta un enfoque cercano al de la Venus o diosa del amor estilizada, como sucede en los trabajos renacentistas de Tiziano o Caravaggio, donde se explora su belleza y erotismo a través de desnudos parcializados, cabellera suelta y expresión corporal de arrepentimiento que se mueve entre lo erótico y lo moral. A partir de este momento, su representación en el Barroco se ve especialmente afectada por los estrictos preceptos de la Contrarreforma y el Concilio de Trento (1545-1563), que imponen unas normas de estética más decorosas (Morales, 2020, 58), lo que llevará a los artistas a desarrollar e interpretar a María Magdalena como una figura femenina que experimenta un profundo gozo y éxtasis místico, tal como puede apreciarse en la pintura de Rubens, donde el dramatismo espiritual roza la sensualidad y la pasión.

Fig. 1. Magdalena en el coloquio de los Ángeles de Giotto de XIV.

Fig. 2. Magdalena penitente de Tiziano Vecellio del s. XVI.

EL ARQUETIPO DE MARÍA MAGDALENA EN LA COPLA ESPAÑOLA:
DE LA SUMISIÓN A LA REVULSIÓN.

Fig. 3. La Magdalena llevada al cielo de Guido Cagnacci del s. XVII.

Fig. 4 María Magdalena en éxtasis de Rubens de s. XVII.

Fig. 5 María Magdalena en la Cueva de Jules Joseph Lefebvre del s. XIX.

Fig. 6 María Magdalena en la cueva de Hugo Merle del s. XIX.

A pesar de que María Magdalena, como se ha mencionado anteriormente, englobe bajo su figura diversas narrativas y percepciones, el arquetipo que ha trascendido y que caracteriza su figura es el de mujer libidinosa o prostituta. Al contrario de lo que parezca, la asimilación de su imagen a la prostitución no deriva de una lectura fidedigna de la Biblia, como afirma Sánchez Morillas (2014, 80), sino que este adjetivo de “pecadora” deriva de haber llevado una vida disoluta y lasciva, lo cual hizo que su figura cobrase una gran popularidad y fuese un

reclamo popular a partir de la Edad Media como afirma Burnet (2007, 113)³, mientras que otros estudiosos como Robert M. Prince⁴ avalan la tesis de que su vinculación con la prostitución venga simplemente del epíteto “Magdala”, que pudiera ser interpretado como la forma despectiva *M'gaddla*, la que riza el pelo, utilizado como eufemismo de prostituta.

Independientemente de su tratamiento u óptica, la figura de María Magdalena se vertebra a partir de las nociones del erotismo, el amor y la trasgresión carnal. Se trata de una mujer que fluye dentro de los parámetros del erotismo y del deseo, su historia y su vida hacen que se la relacione con una virgen inmaculada y al mismo tiempo con una mujer que no duda en usar su capital erótico, un erotismo que tiende a lo sagrado y que, en cierta manera, puede ser justificado. Es por ello que a lo largo de la historia encontramos gran cantidad de productos artísticos que retratan directamente a María Magdalena, desde sus primeras representaciones dentro del arte pictórico a una María Magdalena penitente representada por Monica Belucci en la producción cinematográfica *La pasión de Cristo* (2004) dirigida por Mel Gibson.

Lo interesante de su figura es ver cómo en las distintas artes o disciplinas artísticas, con el devenir de los años y el cambio de mentalidad, su figura se resignifica y con ella “también el juicio que se le ha impuesto a la imagen iconográfica de María Magdalena a lo largo de los siglos donde es vista como una prostituta y una pecadora” (Villaseñor, 2014, 346). La llegada del s. XX y la modernidad acaban parcialmente con esta narrativa histórica, con estos metarrelatos en nomenclatura de Jean-François Lyotard que vendrían siendo definidos como “las narraciones que tienen función legitimante o legitimatoria” (2003, 31) no entendida como un relato fabulístico o mitológico, sino como un discurso en potencia que resquebraja el conocimiento universal aceptado comúnmente en pos de nuevas narrativas y perspectivas donde no prima el racionalismo y el poder establecido. Esta ruptura del discurso misógino e interpretaciones punitivas a partir de arquetipos femeninos acabará por resquebrajar y atenuar esa violencia simbólica que diría Pierre Bourdieu y permitirá reinterpretar desde un prisma feminista figuras históricamente utilizadas para lo opuesto.

ARQUETIPOS DE FEMINIDAD; DE LA VIRGEN MARÍA A MARÍA MAGDALENA.

Podemos afirmar con rotundidad que en la mayoría de estudios literarios y artísticos se ha sugerido que la figura de María Magdalena ha sido interpretada como un símbolo de la mujer redimida, emblema de mujer que se enfrenta a la marginalidad, la condena social y el pecado

³ Burnet, R. (2007) *María Magdalena. De pecadora arrepentida a esposa de Jesús*. Bilbao: Desclée de Brouwer

⁴ (Schabert, 2008, 386 como se citó en Morillas, 2014)

EL ARQUETIPO DE MARÍA MAGDALENA EN LA COPLA ESPAÑOLA: DE LA SUMISIÓN A LA REVULSIÓN.

como consecuencia de sus actos y de su libre albedrío, pero que siempre encuentra una segunda oportunidad a través del perdón y de la redención. Con el paso de los años y el auge de los estudios feministas se ha conseguido llegar a una óptica y una versión más actualizada, es decir, una concepción de su figura femenina como emblema de la libertad y de la autodeterminación femenina. La verticalidad de la religión dentro del género de la canción española o copla hace que dentro de éstas cobre una importancia capital su figura.

María Magdalena es una figura cargada de simbolismo y su representación en la cultura popular, especialmente en la música, ha sido objeto de numerosas interpretaciones a lo largo de la historia. En la tradición española, su imagen ha evolucionado y se ha entrelazado con temáticas como la pasión, la libertad, el amor y el arrepentimiento. A través de canciones, María Magdalena se presenta no solo como una figura religiosa, sino también como un símbolo de la mujer compleja, contradictoria y multifacética. Este personaje bíblico ha servido para expresar, entre otras cosas, los dilemas existenciales, las luchas internas y las transgresiones sociales, lo que le ha permitido mantenerse vigente a lo largo del tiempo en la cultura occidental y, como veremos, dentro de la canción española.

Al margen del reiterado y complejo debate en torno al origen y antecedentes de la copla o canción española, lo cierto es que esta, tal y como la conocemos, comienza a cobrar importancia con la crisis experimentada dentro de las variedades y del cuplé. Esto, coincidiendo además con el momento álgido de los nacionalismos musicales bajo la estela de determinadas eminencias musicales (Aráez Santiago, 2021, 59, como Joaquín Turina o Manuel de Falla, produce un estancamiento evolutivo en España mientras que en el resto del mundo se vivía una revolución musical (Marco, 1994, 160-168), lo que hará que la música nacional española desarrolle un sistema autárquico donde se busque dentro de sí misma la identidad cultural e inspiración artística. Dentro de esta introspección nacionalista, una de las vertientes más castizas y originarias en las que se basarán estas composiciones es el sustrato religioso católico como uno de sus grandes catalizadores culturales. Esto hace que la música, la canción española y el flamenco en particular, posea un fuerte sustrato religioso y su imaginario se desarrolle a partir de una profunda raigambre católica. Es por ello que muchas de estas canciones emplean determinadas alusiones morales, así como referencias a santos, ritos y festividades del catolicismo para enmarcar las narrativas y el desarrollo musical.

Dentro de esta cosmología nacional-católica destacamos dos figuras femeninas, quizá las dos más importantes dentro del catolicismo: la Virgen María y María Magdalena. Es incontestable y manifiesto que la protagonista prototípica de la copla o canción española es la mujer, pero una mujer, como defiende Carreño (2015), caracterizada por ocupar “un espacio marginal” que la hace acercarse al concepto de heroína, moral o inmoral, donde llama la atención por su figura femenina y su “capacidad de mantenerse, de subsistir, en un espacio de ambigüedad o de indeterminación moral. La simpatía por estos personajes, nuestra capacidad de identificarnos con ellos, conviven con intentos más o menos groseros de mostrar un ideal femenino casto, entregado al matrimonio o a los deseos del hombre” (Carreño, 2015, 7). La

mujer de la copla se suele corresponder con un modelo tipificado por el propio texto en concordancia con el modelo superior que se establece en la red simbólica de los significados sociales, tal como aparece en los niveles superiores de codificación. La mujer, entonces, suele ser representada en la copla como una mujer fuerte, valiente, cercana a la vanidad y al desdén hacia el hombre y los valores socio-culturales, que se desarrollan bajo diversos arquetipos de personajes, como la mujer traidora, interesada, incitadora, mentirosa y maligna, capaz de envolver a los hombres y engañarlos. Estas atribuciones son herencia directa de una caracterización misógina sistemática que comienza en la Patrística, como se plantea al inicio de la presente investigación, y que, según Balbuena (2003), solo tiene una excepción: la Virgen que se pondrá en paralelo con la madre y que será superada por la pasión extremada en la unión sexual hacia la amada (Balbuena, 2003, 83).

A partir de esta hegemonía femenina como sujeto lírico de las diversas composiciones y la caracterización negativa femenina humana contra la feminidad idílica se desarrolla la religión usando como modelo de castidad estos dos modelos bíblicos: el camino de perfección y el anti-modelo religioso. Esto hace que las mujeres observen en la copla a dos ejemplos de mujer: a la virgen como modelo y como enseñanza para no desviarse del camino y a María Magdalena como emblema de la trasgresión. Esta última, además, representada desde diversas perspectivas y tratamientos. Las referencias a la Virgen como modelo de conducta y como inspiración para el buen comportamiento es una constante dentro de la canción española. De este modo, el análisis de distintas composiciones permite apreciar cómo la Virgen se presenta como referente, tanto en su aspecto físico como en su comportamiento. Así lo comprobamos con composiciones como la canción “Triniá”⁵, compuesta por León, Quintero y Quiroga a inicios de la década de los años treinta e interpretada por Concha Piquer, donde la Virgen es el estándar de perfección física tras comparar a la protagonista lírica con la imagen de la Virgen de la Inmaculada, aludiendo en particular a la pintura de Bartolomé Esteban Murillo, y de la Virgen de la Macarena:

[...] Y por las tardes, como una rosa
de los jardines que hay a la entrá,
pintaba a Trini pura y hermosa
como si fuera la Inmaculá.

Y decía el chavalillo:
-Pa qué voy a entrar ahí,

⁵ La fecha de composición es inexacta e irrastreadable, pero sí se puede afirmar que fue compuesta e interpretada en la década de los años treinta. La primera grabación que aparece la encontramos en un disco 78 rpm con la etiqueta “Victor” con número de catálogo 32745-B. La interpretación que termina por popularizarla será la de Marifé de Triana en 1966 publicada con la discográfica Columbia SCGE 81.169.

EL ARQUETIPO DE MARÍA MAGDALENA EN LA COPLA ESPAÑOLA:
DE LA SUMISIÓN A LA REVULSIÓN.

si es la Virgen de Murillo
la que tengo frente a mí.
Triniá, mi Triniá,
la de la Puerta Real,
carita de nazarena,
con la Virgen Macarena
yo te tengo compará

Algo que también encontramos en “¡Mañana sale!”⁶, compuesta para Concha Piquer y su espectáculo *Puente de Coplas* por León, Quintero y Quiroga, donde la comparación se desarrolla a partir de una metáfora impura:

Tiene el color del semblante
de una virgen de marfil,
[...]

Sobre cómo se describe el físico de las protagonistas de las coplas, Sonia Hurtado Balbuena señala cómo la mujer “es una joven de gran belleza, con frecuencia gitana. Para resaltar esta belleza, a veces, se la compara con la Virgen o con alguna flor; mecanismo de simbolización tradicional. Para aludir a la juventud de las mujeres se las denomina “moza” o “mocita”, adquiriendo a veces el significado de virgen o no iniciada en las relaciones sexuales” (Balbuena, 2003, 58). Observamos entonces cómo el concepto de virgen se articula de dos maneras nuevamente, es decir, como un símbolo disémico según la nomenclatura de Carlos Bousoño, haciendo también referencia a la virginidad en cuanto a camino de perfección que va de la mano del segundo significado, el no tener relaciones sexuales.

Dentro de este imaginario religioso que puebla la canción española, el amor es expresado recurrentemente a partir de analogías, figuras, metáforas, etc. que tienen concomitancias con la cosmología y el imaginario católico. Para ello se recurre constantemente a la mención de divinidades, procesos sacros, rituales, imágenes o símbolos como las llagas, las cruces o la penitencia que consiga materializar y exponer el amor como un proceso que mueve en un arco conceptual del martirio a la consumación de un amor casi divino. Así, a propósito del mundo femenino y erótico de las pinturas de Romero de Torres, pintor con una estrecha vinculación con el mundo de la canción española y que retrató a algunas de sus intérpretes, el folclorista Rafael Cansinos-Assens establece una relación directa entre la mujer y la divinidad:

⁶ La canción “Mañana sale” está compuesta originariamente para el espectáculo *Puente de coplas* interpretado por Concha Piquer, pero su grabación propiamente no se realizará hasta 1958 con la publicación de un disco sencillo donde se encuentra por una cara “Mañana sale” (Habanera) y, por la otra cara, “Me embrujaste” (Tientos). El disco fue publicado con el sello discográfico Columbia- SCGE 80079 en formato vinilo.

Y tienen razón en lo que dicen, porque, si pecadoras, todas poseen al menos la idea platónica de la gran pasión que abre las puertas de la santidad, y todas parecen mostrar la tristeza contrita de su pecado, una tristeza que arroja como una sombra de indigencia sobre su belleza magnífica. Son mujeres caídas a los pies del amor, pero no a los del placer; víctimas del hombre, y que en realidad sufren su pecado, como Cristos hembras, y por eso conservan siempre una noble severidad en sus rostros y en sus cuerpos⁷

Fig. 7 Raquel Meller retratada por Romero de Torres en 1914.

Fig. 8 Pastora Imperio retratada por Romero de Torres en 1913.

Fig. 9 María Magdalena retratada por Romero de Torres en 1920.

Entre estas concomitancias entre la feminidad y la divinidad, encontramos cómo la Virgen se instaura como modelo y supervisora de este camino de perfección, esa figura a la que volver la vista para cerciorarse de entrar en el molde moral de comportamiento. La Virgen puede tener diverso tratamiento, desde una especie de vigía omnipresente a ejemplo terrenal. Esta supervisión la vemos en un sentido directo como testigo del amor, como vemos en “María del Valle”⁸, compuesta por Rafael de León, que atestigua el matrimonio y vela por el mismo:

⁷ (Cansinos-Assens, 1933, 66 como se citó en Luna, 2017, 196.)

⁸ Pasodoble publicado en 1932 por la discográfica Odeon 183.427 en un disco de pizarra. La letra está compuesta por Mostazo, León y Fernández y fue estrenada por la artista sevillana Rosarillo de Triana, teniendo en su cara A la canción “María del Valle” y en la B “Juan Manzana”. La canción fue popularizada en la década de los años treinta por Estrellita Castro cuya grabación más antigua es de

EL ARQUETIPO DE MARÍA MAGDALENA EN LA COPLA ESPAÑOLA:
DE LA SUMISIÓN A LA REVULSIÓN.

Se casaron los mocitos
ante la imagen sagrá,
la Virgen de las Angustias
que es patrona de Graná.

(María del Valle)

o sirviendo como analogía del amor que se profesa como epítome del amor terrenal de la mujer hacia el hombre:

Doña Sol, lucero mío,
eres tú lo que más quiero.
Es muy pobre mi cuna para tu señorío,
pero más que a mi Virgen de San Gil te venero.

(Doña Sol)⁹

Sin embargo, la composición más paradójica que establece cómo la imagen de la Virgen María sirve como redención y contención de la pulsión femenina la observamos en “Silencio, cariño mío”¹⁰, compuesta por Rafael de León y Antonio Quintero y popularizada por Antoñita Moreno en 1953, con su espectáculo *Dolores la Macarena*, donde la protagonista poemática, ante la pulsión de asesinar al hombre, se dirige a la Virgen del Baratillo y consigue reprimir sus impulsos asesinos.

Un torito de locura
va corriendo por mis venas,
el torito de miura
de un querer que me envenena.

**Yo no sé si darle muerte,
¡Virgen morena del Baratillo!,
o aguantarme con mi suerte
y que me clave siete cuchillos.**

1936 con la grabación sonora de EMI Music Spain.

⁹ Pasodoble compuesto a finales de los años treinta por Valverde, León y Quiroga e interpretado por Concha Piquer. La primera grabación física del disco lo encontramos en 1940 con la discográfica La Voz de su Amo teniendo en su cara A la canción “Doña Sol” y en la B “Que Dios te lo pague” en un disco de pizarra DA4286 (OKA162). La canción será reeditada posteriormente en 1942 por la discográfica Odeón.

¹⁰ La primera grabación que encontramos al respecto es la realizada por la discográfica Columbia con catálogo catálogo R18473 que tiene en su cara A “*Silencio, cariño mío*” y en la B “*Yo le dije al campanero*”

*Y sin juez ni tribunales
A morir, yo me sentencio,
Con mis duquitas mortales,
En una cruz de silencio.*

Entonces comprobamos cómo la mujer de la copla, según siga este camino de perfección femenina o no, se puede dividir en dos modelos y arquetipos principales; la mujer sumisa, sometida al hombre y con una clara vocación matrimonial, o el arquetipo de mujer que se sale de este camino, entendida como descarriada y pecadora, que no duda en romper con lo establecido y dejar de lado la moralidad cristiana.

Dentro de estos arquetipos de comportamiento encontramos una gran cantidad de canciones y protagonistas que actúan revulsivamente y que rondan a los hombres con sus malas artes, erigiéndose como *femme fatale* del costumbrismo español del s. XX. Si se cumple con este estándar virginal, entonces la mujer será considerada una “mujer virtuosa (“la buena”), caracterizado por ser un actante pasivo, espiritual, pudoroso, dócil y servicial, una especie de “ángel del hogar”, cuyo único acercamiento a la sexualidad se contemplará en el sentido estrictamente reproductor, mientras que el modelo contrario de mujer (“la mala”) será el de un ser cargado de erotismo y sexualidad libidinosa, de fogosa pasión y deseo e intenciones de seducir y “perder” a los hombres” (Villegas, 2017, 407-408). Dentro de este grupo encontramos a las protagonistas de La Parrala, La Salvaora o María Magdalena. Esta última es de las figuras más interesantes debido a su clara intertextualidad bíblica y por erigirse como la némesis del arquetipo de Virgen expuesto anteriormente.

La figura de María Magdalena ha sido una figura central dentro de la canción española. Su arquetipo de mujer redimida, que es condenada socialmente y que expía sus pecados públicamente, es una constante dentro de la caracterización femenina en la copla, por lo que podríamos encontrar reminiscencias de su narrativa en cientos de canciones, como *Lola Puñales*, *La Zarzamora*, *La Parrala*, etc. También encontramos diversas composiciones donde se hace alusión directa a su figura, pero con diverso tratamiento, siempre vertebrado por el concepto de *femme fatal*, penitencia, arrepentimiento y amor apasionado.

La primera de las alusiones rastreadas la encontramos en la década de los años treinta, durante el periodo de la II República. Dentro de la triada de canciones fundacionales de la naciente canción española o copla encontramos las conocidas como las “tres Marías” (*María del Valle*, *María de la O* y *María Magdalena*), momento clave para la copla por ser donde comienza a transformarse la canción unipersonal bajo una nueva forma espectacular -con Concha Piquer como máximo exponente- donde se desarrollarán nuevas propuestas musicales y escenográficas que propiciarán la Edad de Oro de la copla (Encabo, 2021, 100).

La zambra “María Magdalena” publicada en 1934, compuesta por León, Quintero y Quiroga, estrenada por Estrellita Castro y popularizada bajo la interpretación de Concha Piquer, a la cual seguirán una ingente nómina de artistas, como sus contemporáneas Imperio Argentina y

EL ARQUETIPO DE MARÍA MAGDALENA EN LA COPLA ESPAÑOLA:
DE LA SUMISIÓN A LA REVULSIÓN.

Estrellita Castro, así como Juanita Reina, Marifé de Triana, Rocío Jurado, Manolo Escobar, Trigo Limpio, Miguel Poveda, etc., se convertirá en una de las canciones de mayor trayectoria del género y eje principal sobre el que se sustenta la presente investigación. La letra dice así:

Era la Malena cañí muy juncal,
como una medalla de bronce fundío.
Y hecho con la sangre del mismo metal,
Jesús el platero su amante rendío.

Era la pareja calé más feliz
que jamás en Serva la Vari se vió.
**Pero la Malena se escapó de allí
y a la mala vía sin pena se echó.**

Y así decía el gitano,
al ver que como monea
roaba de mano en mano:
**Ay, María Magdalena,
que a tos tus besos le has dao
rosas de carne morena.
Por lo mucho que has pasao,
yo te perdono, mujer.
Por lo mucho que has amao
y me has hecho padecer.
Vuelve otra vez a ser mía,
vuelve otra vez a ser buena.
Pero vuelve arrepentía,
ay, María Magdalena.**

Pobre del platero que solo queó.
La burla lo hiere, la pena lo mata.
Y hoy el duro bronce que altivo se altó
tiene la cabeza cubierta de plata.
Hasta que un buen día la vio de venir
y a sus pies llorando la cañí se echó.
**Pa' que me perdones he venío aquí,
como a Magdalena Jesús perdonó.
Y al verla triste y llorosa,
así le dijo besando
su cara de dolorosa:**

(Estríbillo)

Que a tos tus besos le has dao
rosas de carne morena.

Vemos en la composición cómo se relata la historia de una mujer en clara intertextualidad con la narrativa de la María Magdalena bíblica, con la explícita presencia de Jesús y la propia María Magdalena. Después de que la mujer abandone al esposo para mantener relaciones maritales con otros, patente en el verso que dice “por lo mucho que has amao’ / y me has hecho paecer”, decide volver suplicando perdón. Finalmente, siguiendo la corriente misógina originaria con los versos “vuelve otra vez a ser mía / vuelve otra vez a ser buena”, la protagonista vuelve penitente, cumpliendo el arquetipo de la mujer mala e incapaz que se deja llevar por los impulsos, pero que es capaz de alcanzar el perdón redimiéndose ante el marido y asumiendo la culpa. Observamos cómo se cumple la caracterización de la mujer impulsiva que solo puede alcanzar la redención espiando la culpa. Esta canción, que gozó de una gran popularidad, se convertiría dos años más tarde, en 1937, en el eje central del espectáculo homónimo "María Magdalena", protagonizado por Concha Piquer en el madrileño teatro Infanta Isabel.

Desde una voz masculina encontramos en este caso la interpretación del pasodoble “Como aquella Magdalena”¹¹ compuesta por Camps, Torres y Montorio e interpretada por el cantante Angelillo. Se trata de una canción estrenada en 1935, perteneciente a la película "La hija de Juan Simón" (1935), que Angelillo interpretó junto con Pilar Muñoz y Carmen Amaya, dirigida por José Luis Sáenz de Heredia y bajo la supervisión de Luis Buñuel. La letra dice así:

**Como aquella Magdalena
que Jesús la redimió,
así eras tú de buena
Carmen de mi corazón.**

**El mundo cobarde un día
hacia el vicio te empujó
y después de hacerte mala
ese mundo te insultó.**

(...)

Tu naciste pobre y bella
y esa fue tu condición
Y has querido ser honrada
y ninguno te ayudó.

Que la honra de las mujeres
en este mundo traidor

¹¹ Pasodoble compuesto por Camps, Torres y Montorio, editado y publicado por la discográfica Odeon con el disco 203489 en su cara A “Como aquella Magdalena”, siendo la B 'Radio Cuba'. Perteneciente a la película "La hija de Juan Simón" (1935) que Angelillo interpretó junto con Pilar Muñoz y Carmen Amaya, dirigida por José Luis Sáenz de Heredia y con la supervisión de Luis Buñuel. Canción reeditada más tarde en 1956 en el vinilo DSOE 16.117 junto con 'Paco el minero', 'Mi jaca' y 'Chiclanera'.

EL ARQUETIPO DE MARÍA MAGDALENA EN LA COPLA ESPAÑOLA:
DE LA SUMISIÓN A LA REVULSIÓN.

Cuando se ha nacido pobre,
no tiene ningún valor.

Si es verdad que hay una gloria,
Carmen de mi corazón
A esa gloria irás un día
En los brazos del señor

En consonancia significativa con la anterior composición, a partir de un yo lírico masculino que se dirige directamente a su mujer, Carmen, a la cual se compara con la imagen de María Magdalena por tener ambas el mismo pecado; la belleza y la liviandad. Vemos cómo a la mujer se la retrata entonces como un ser absolutamente pasivo víctima de su circunstancia, ser bella y pobre, lo que la empuja socialmente al vicio y la perversión, es decir, a consumir el pecado.

En este caso no vemos ninguna voluntad ni vehemencia femenina, sino que el arquetipo de mujer desarrollado y por el que se compara con María Magdalena es prácticamente un pecado original, el pecado deviene de su condición de mujer y casi de su condicionamiento social, como vemos en los versos “has querido ser honrada / y ninguno te ayudó”. Poco después, en torno a 1936, encontramos la canción “La ventera de Aracena”¹², compuesta por Valverde, León y Quiroga e interpretada por Concha Piquer. La letra dice así:

Subiendo a la serranía
caminito de Aracena
hay una venta en que sirve
una mocita morena.

Y riñen los arrieros porque la niña es muy loca
y se matan los valientes por los besos de su boca.
A tos' hace caso la alegre ventera,
a tos' les promete su firme querer.
Y tos han besao' su boca hechicera,
mas nadie ha lograo' su amor de mujer.

Y cuando alguno le entona
algún cantar atrevío,
referente a su persona,
ella, con tono bravío,

¹² Canción con aires de fandango publicada en 1936 con música de Salvador Valverde, letra de Rafael de León y Manuel López-Quiroga. La primera grabación que encontramos es de 1936 publicado en disco 78 rpm, sello Casa Gramófono (“La Voz de su Amo”), catálogo GY 205.

este fandango pregona:

**“Se espantan de mis pecaos;
toíto er mundo me condena;
y de mis pecaos se espanta.
Más pecó la Magdalena
y luego la hicieron Santa
cuando vieron que era buena”.**

Llegó hasta la venta un día
un serrano de Aracena.
-a dominar voy tu orgullo
y a unirte a mí con caenas
Pa que vivas a mi vera
como esclava y soberana-
Se bebió un vaso de vino
y llevo a la serrana.

Oyendo la frase del mozo arrogante,
rendía y sumisa con él se marchó,
y al cabo del tiempo
de ser ella su amante
de nuevo a la venta
sin él se volvió.
Y el mozo que la quería
al ver su carne morena
que a los otros ofrecía
atormenta'o' por la pena
este fandango decía:

¡Ay la cristiana, aay!
Recuerda mujer lo que tú has hecho conmigo,
que no lo ha hecho ninguna mujer cristiana.
El día que tú te llegues a morir
tienen que negarte toas las campanas
y no van a poder doblar por ti.

En clara intertextualidad, ya no solo por un comportamiento similar, sino por alusiones directas a la composición anteriormente analizada con el uso de “carne morena” como símbolo del deseo y el erotismo carnal a partir de un juego sinestésico, encontramos en la presente composición una narrativa similar a la anterior. Observamos como eje de la composición a una ventera que despierta el deseo de todos los clientes de la venta y con los que, además, mantiene relaciones sexuales. Sin embargo, a pesar de las consumaciones de este amor, ninguno “ha lograo’ su amor de mujer”. Obviamente este comportamiento es

EL ARQUETIPO DE MARÍA MAGDALENA EN LA COPLA ESPAÑOLA:
DE LA SUMISIÓN A LA REVULSIÓN.

reprobado por el público, y la protagonista, en primera persona, canta en el estribillo un fandango excusatorio comparándose con la propia María Magdalena para así conseguir una justificación casi divina de su comportamiento y acallar las voces que la reprueban. Ante esta actitud abiertamente feminista y empoderada, uno de los clientes decide acabar con su “orgullo” y unirla a él con “caenas”. A pesar de habérsela llevado como esposa, la ventera acaba huyendo y volviendo a la venta, donde sigue consumando amores y ejerciendo su libertad femenina. Obviamente esta actitud es castigada por el propio hombre, que termina la canción diciéndole que el día en que ella muera “tienen que negarte toas’ las campanas / y no van a poder doblar por ti”.

En este caso, a diferencia del anterior, encontramos a una mujer que se equipara a María Magdalena, pero no como la mujer arrepentida que suplica el perdón y la penitencia. En este caso encontramos a una protagonista que, si bien no parece mostrar arrepentimiento y sumisión, es maldecida y humillada públicamente, emplazándola a que el día de su muerte nadie la tenga en consideración, arrojándola al mayor de los ostracismos sociales.

En casos como este, las protagonistas de las coplas no son vengativas ni actúan por odio al otro, sino por libertad y autodeterminación. En este caso, el concepto de *femme fatale* iría de la mano de la libertad sexual y la insurrección ante el matrimonio, no por la infidelidad o la liviandad de la mujer. La siguiente referencia directa a la misma la encontramos en la canción “La Magdalena”¹³ compuesta por Quintero, León y Quiroga para Juanita Reina en su espectáculo *Ole con Ole*, estrenado el 11 de octubre de 1962.

A la vera de la fuente
pensativa y silenciosa
Magdalena está ojerosa,
mañanita de San Juan,
mas su cara, de repente,
se convierte en una rosa,
cuando escucha alegremente
la canción de su galán:

¡Ay, Malena, Magdalena!
Tú me tienes trastornao
con tu olor a yerbabuena
y a limón recién cortao.

(estribillo)

No volvió al año siguiente,
por la fuente, Magdalena,

¹³ La primera grabación y publicación del disco que encontramos es en 1965 con la discográfica Belter en un EP junto a las canciones “Candela la de las Minas”, “Señorío” y “La Soberana”.

y un doncel muere de pena,
la mañana de San Juan.

Pero en cambio por el puente,
La que fue su flor morena,
Va escuchando alegremente
Lo que dice otro galán:

¡Ay, Malena, Magdalena!
Tú me tienes trastornao
con tu olor a yerbabuena
y a limón recién cortao.

Enmarcado temporalmente junto a una fuente en la mañana de la festividad de San Juan, tópico literario como contexto propicio para el amor en la poesía popular, la composición nos muestra de nuevo a una mujer, en esta situación como actante pasivo, como observamos con los versos “a la vera de la fuente / pensativa y silenciosa” y con la enunciación del yo lírico del poema en boca de los dos galanes que hablan de ella. En esta composición no encontramos a una Magdalena como personaje activo propiamente dicho, si bien la protagonista se enamora, con la misma facilidad, de los dos galanes en contextos muy similares, lo que denota que la protagonista se caracteriza por dejarse embaucar y por la liviandad del sentimiento, lo cual se trataría de una especie de desdén dentro del espectro de relaciones heterosexuales en la época.

Como bien señala Lucía Prieto Borrego (2016), en las coplas “la mujer que opta por una vida sin ataduras o desdeña a un enamorado se asimila como en los casos anteriores con una vida disoluta a la que llega por interés. La huida la convierte en un ser sin voluntad, que se mueve a merced de un destino que su elección ha convertido en incierto (Prieto Borrego, 2016, 308), por lo que, si bien es cierto que en este caso no encontramos un personaje activamente trasgresor, su liviandad sería también motivo de escarnio y de comportamiento inadecuado para una mujer. Otra composición de gran interés sería “Me valga la magdalena”¹⁴, escrita por Rafael de León y Andrés Molina Moles en la década de los años sesenta, popularizada por Marifé de Triana:

**Me valga la magdalena
Ay, ay lo grande que es mi sufrir
que yo no tengo a la pena
ay que la pena me tiene a mí.**

Yo no pienso en la venganza

¹⁴ La primera grabación que encontramos es la publicada en 1960 con el sello Columbia ECGE 71356 junto a los títulos “Villancicos del Alba”, “Villancicos de Marifé” y la zambra “Te he de querer mientras viva”.

EL ARQUETIPO DE MARÍA MAGDALENA EN LA COPLA ESPAÑOLA:
DE LA SUMISIÓN A LA REVULSIÓN.

porque eso a mí no me va
si he perdió la esperanza
que me importa lo demás.

(...)

Llevará mis apellíos,
No va a pagar tu sentencia.
Mas no será un desgraciao,
Que yo lo haré un hombre bueno.

Por el no pases cuidao,
Que el hijo de mis pecaos
¡ay, mis pecaos!
Jamás te echará de menos.
Me valga la Madalena.
¡Ay, qué penita de churumbel!

(...)

En esta composición podemos ver cómo el sujeto lírico, una mujer engañada por su amante, es abandonada durante el embarazo y, de manera contundente, acepta su abandono y opta por ser madre soltera. Para ello, no de modo arbitrario y ante este dolor tan grande, invoca a la Madalena con la que se identifica por su dolor femenino a partir de un quiasmo hiperbólico con “que yo no tengo a la pena / que la pena me tiene a mí”. Además, encontramos cómo resalta su actitud pecaminosa al decir que es “el hijo de mis pecaos / ¡ay, mis pecaos!”, con una eufonía lastimera que pone de relieve la culpabilidad y sus consecuencias. Entonces vemos cómo en este caso, ya en la década de los sesenta, se nos presenta a una María Magdalena pecaminosa y penitente, pero con una voz de poder, con una determinada reafirmación en sus pecados y con la determinación de asumirlos: la protagonista, al aceptar su embarazo y querer educar de forma soltera a un hijo, precisamente para que no sea como el padre que lo abandonó, muestra una postura particularmente interesante desde el punto de vista del empoderamiento, si recordamos que esta composición se enclava en plena dictadura franquista.

Encontramos una composición homónima “Me valga la Magdalena”¹⁵, pero que gozó de menor popularidad y que fue estrenada e interpretada por Lola Flores, con letra y música de Gallardo y Sánchez en 1960, cuyo estribillo dice así:

¹⁵ Zambra compuesta por A. Gallardo y N. Sánchez editada en el disco Columbia EP ECGE 70679 junto con 'Venga pronto el volapié y 'Remedios la de Montilla' ambos de los mismos autores editados anteriormente en disco de pizarra, además del pasodoble 'Mi embajadora' de Guerrero, Ulecia y Aguilera. Acompañamiento de orquesta dirigida por el Maestro Manuel García Matos.

¡Ay válgame la Magdalena!
Dios mío, mi pena no se puede comparar.
¡Ay que me mata este castigo!
que llevo conmigo:

verte y no poderte hablar.
Mándame de penitencia
de subir hasta el Sinái,
que yo cumplo la sentencia
de estar sita hasta el morir.

A pesar de ser letras distintas, esta canción es muy similar a la anterior en cuanto a contenido. Se trata de una mujer que, como la anterior, es abandonada por su amante. En ambos casos encontramos un léxico cercano a la vinculación de amor como penitencia o martirio, palpable a lo largo de la composición, que refuerza las concomitancias con las dinámicas religiosas. De nuevo se cita a la Magdalena como una identificación entre los sujetos líricos, mujeres que han dado rienda suelta a su libertad femenina y se ven en tésituras que corresponden a una especie de castigo o consecuencia de su comportamiento pecaminoso. Dentro del repertorio de Lola Flores encontramos una canción reeditada llamada “Magdalena”¹⁶, compuesta por el compositor Julio Erazo:

Sepárate mujer deja la reja
Déjala que puede ser que algún penado
Al soltarla se quede envenenado
Con el veneno de tus lágrimas ramerás
(...)

Yo te pío que te vayas que te vayas
Y no creas que me ha dejado molesto
Que hay mujeres como tu canalla infame
Se me hizo tocarme como perra la desprecio

Esta composición, a diferencia de las anteriores, se convierte en la identificación de la mujer, atacada desde una voz masculina como protagonista de la composición, con un tratamiento de María Magdalena como emblema de la promiscuidad y figura digna de desprecio, como se puede observar en su tratamiento a lo largo de la letra y el verso “de tus lágrimas ramerás”.

¹⁶ Canción compuesta por Julio Erazo e interpretada por Lola Flores en su álbum “Olé” de 1957 publicado por el sello discográfico Seeco – SCLP 9095.

EL ARQUETIPO DE MARÍA MAGDALENA EN LA COPLA ESPAÑOLA:
DE LA SUMISIÓN A LA REVULSIÓN.

A partir de los sesenta y setenta no encontramos nuevamente en las letras alusiones directas a esta figura. Será en el 2006 donde Pasión Vega interpretará la canción “Una copla pa la Lola”¹⁷ publicada en el álbum “La reina del “Pay-Pay”, compuesta por Antonio M. Romera Domínguez y Julián Vargas Rodríguez y publicada por la discográfica Ariola que forma parte de Sony BMG Music Entertainment Spain. Esta composición es interesante para esta investigación porque, más allá de construirse a partir de referencias intertextuales con coplas fundacionales del género como “Tatuaje” o “La Lola se va a los puertos”, supone un giro definitivo al tratamiento de la figura de María Magdalena a lo largo de la historia de la canción española. Ya en los albores del s. XX, dentro del género, se aporta una especie de justicia histórica y, en esta composición, cae el ropaje de la mujer pecaminosa y penitente y se apunta directamente hacia la matriz de su calvario y escarnio; el hecho de haber nacido mujer. La letra rememora escenarios pasados en otras canciones del género donde la mujer era culpable y víctima de su condición de mujer, si bien en esta composición Pasión Vega las reivindica dándoles su lugar en un ejercicio de justicia con perspectiva de género y sororidad. Esta exculpación feminista y actualizada queda patente en los versos que dice:

**Lo mismito que a la Magdalena
le tiraron piedras el día que se fue,
arrastrando como única pena
la de ser más hembra que cualquier mujer.**

Yo no sé, lo que tiene la Lola,
porque por su boca nunca dijo na.
Pero sé bien el fin de su historia
y con mi silencio la pienso enterrar,
la pienso enterrar...

A lo largo de este estudio hemos rastreado la presencia y evolución del tratamiento de la figura de María Magdalena dentro de la historia de la copla o canción española, observando cómo varía en un arco caracterial que va de la mujer pasiva que ha de vivir en penitencia a una mujer deliberadamente pecaminosa para devenir en una María Magdalena empoderada que se quita el ropaje del pecado original y su condición femenina, en consonancia con determinados estudios de teología con perspectiva de género¹⁸ y el pensamiento actual. Vemos entonces cómo se ha desvinculado de la imagen religiosa para convertirse en un icono de empoderamiento femenino. Se subvierte así, dentro del propio seno de la copla o canción española, la cosificación y la interpretación misógina de la María Magdalena creada en sus

¹⁷ Pasión Vega. (2002). *Una Copla "Pa" La Lola*. En La Reina del “Pay-Pay” [Álbum]. Ariola / Sony BMG Music Entertainment Spain.

¹⁸ Bernabé Ubieta, C. 1994, *María Magdalena. Tradiciones en el cristianismo primitivo*, Estella, Verbo Divino; Marjanen, A. 1996, *The Woman Jesus Loved. Mary Magdalene in the Nag Hammadi Library and related Documents*, Leiden- Nueva York-Colonia, Brill.

orígenes con la Patrística, actualizando una figura caracterizada por la penitencia y la redención a una mujer determinada y transgresora.

CONCLUSIONES

La figura de María Magdalena en la música española ha sido reinterpretada a lo largo de los siglos y su simbolismo abarca una amplia gama de significados. Desde su asociación con el pecado y la redención en la tradición religiosa hasta su representación como un símbolo de empoderamiento y transgresión en la música moderna, María Magdalena sigue siendo una figura fecunda y poderosa que resuena profundamente en la cultura musical española en general, en la copla en particular.

A lo largo de este estudio hemos puesto de relevancia cómo la copla o canción española bebe directamente de la tradición de los arquetipos bíblicos y se vale de los mismos para desarrollar diversas narrativas relativas al comportamiento femenino. Lo interesante en este caso es cómo un género tan castizo y, con el devenir de los años próximo al nacional-catolicismo, puede desarrollar unas narrativas revulsivas que cuestionan determinadas dinámicas de poder y rompen con las interpretaciones hegemónicas basadas en la misoginia y la represión de la sexualidad femenina.

Bajo la figura de María Magdalena se abren dos posibles lecturas; por un lado, la clásica interpretación misógina de mujer arrepentida y redimida y, por el otro, la mujer que reivindica sus pecados y se autodetermina con los mismos. La prueba fehacientemente de la evolución del paradigma la encontramos al establecer un arco temporal que parte de los años treinta con una María Magdalena arrepentida y pasiva en la composición “María Magdalena” (1934) de León, Quintero y Quiroga interpretada por Estrellita Castro, pasando por “La ventera de Aracena” (1935) donde Concha Piquer interpreta a una María Magdalena que reivindica sus pecados y se reafirma en su posición de mujer libre, acabando por “Una copla pa la Lola” del s. XXI interpretada por Paz Vega donde otorga una cierta justicia poética y feminista a las mujeres que protagonizan la canción española y les quita así el ropaje misógino que la cubrió durante décadas.

Vemos entonces como el paradigma misógino se resignifica con la imagen de María Magdalena por ser una figura extremadamente versátil, utilizada en la copla para explorar temas profundos como la redención, el sufrimiento, la transgresión y la pulsión femenina y feminista, representando siempre una mujer doliente y traspasada por el erotismo, pero consciente de su poder y su capacidad de redefinir su propio destino.

REFERENCES / REFERENCIAS

- Amo Horga, L. M. (2008). *María Magdalena, la Apóstola apostolorum, El culto a los santos: cofradías, devoción, fiestas y arte*. Ediciones Escorialenses: Real Centro Universitario Escorial-María Cristina. Madrid: p. 613-636
- Aráez Santiago, T. (2021) *El canto popular en Joaquín Turina: hacia la búsqueda de un arte netamente español. Entre la copla, el flamenco y la canción: documentos, redes e intersecciones en la Edad de Plata* pp. 43-62 en Encabo, E. & Matía Polo, I. (2021) *Entre copla y flamencos*, ed. Dykinson.
- Borrego, L. P. (2016). La copla: un instrumento para el proyecto de moralización de la sociedad española durante el primer franquismo. *Arenal: Revista de historia de las mujeres*, 23(2), 287-320. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5759220>
- Carreño López, María (2015) La copla y sus protagonistas. *Tonos Digital* (29). Universidad de Murcia <http://www.tonosdigital.es/ojs/index.php/tonos/article/view/1307>
- Encabo, E., Espiga Méndez, P., & Matía Polo, I. (2021). En tierra extraña: el periplo americano de Concha Piquer. <https://hdl.handle.net/20.500.14352/9336>
- Fernández, L. R. (2020). A vueltas con María Magdalena. Su figura en el cine, la música y la literatura. *Reseña bíblica: Revista trimestral de la Asociación Bíblica Española*, (107), 44-53. ISSN 1134-5233.
- Hurtado Balbuena, S. (2003) Aspectos léxico-semánticos de la copla española. Tesis doctoral, Universidad de Málaga. Recuperado del depósito online UMA <https://riuma.uma.es/xmlui/handle/10630/2721>
- López Castro, M. (2007). *La imagen de las mujeres en las coplas flamencas: análisis y propuestas didácticas* (Doctoral dissertation, Universidad de Málaga). <https://portaldelainvestigacion.uma.es/documentos/63930b947a05941066fa7389>
- Luna López, I. M. (2017). *La soledad como categoría estética: correspondencias simbólicas entre copla flamenca y canción española* (Doctoral dissertation, Universidad de Sevilla). <https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=145062>
- Lytard, J. F. (2003) *La posmodernidad (explicada a los niños)* Ed. Gedisa, España.
- Marco, T. (1994) *Historia de la música española, siglo XX*. Ed. Alianza Música, Madrid.
- Morales Folguera, J. (2020). Configuración de la imagen de María Magdalena en la antigüedad y Edad Media. *Revista Eviterna*, (4), 50–61. <https://doi.org/10.24310/Eviternare.vi4.9821>

Reis Franz, A. P. (2011) *Maria Magdalena na música: luxuria e paixo nas curvas da redençao*. En Ferraz, S. (ed) *María Magdalena: das páginas da biblia para a ficção (textos críticos)*. Editora da Universidade Estadual de Maringá, 139-159, EDUEM. ISBN 9788576283348-8576283344.

Rocco, D. (2007), María Magdalena en la patristica. En Gómez-Acebo, Isabel (dir), *María Magdalena. De apóstol, a prostituta y amante*. Bilbao, Desclée de Brouwer, p. 153-176.

Sánchez Morillas, B. (2014). María Magdalena, de testigo presencial a icono de penitencia en la pintura de los siglos XIV-XVII. (Tesis Doctoral Inédita). Universidad de Sevilla, Sevilla. Recuperado de <http://hdl.handle.net/11441/24415>

Schabert, j. (2008) La resurrección de María Magdalena. Leyendas, apócrifos y Testamento Cristiano. Navarra: Verbo Divino.

Villaseñor, L. D. C. M. (2014). El deseo y el erotismo detrás de la imagen de María Magdalena: Un análisis sobre la visión del cuerpo como depositario de lo erótico. *El Artista*, (11), 225-234. ISSN 1794-8614 Recuperado de <https://biblat.unam.mx/es/revista/el-artista/articulo/el-deseo-y-el-erotismo-detras-de-la-imagen-de-maria-magdalena-un-analisis-sobre-la-vision-del-cuerpo-como-depositario-de-lo-erotico>

Villaseñor, L. D. C. M. (2014). Cuestión de género: algunos aspectos clave del feminismo en la creación artística posmoderna. *El Artista*, (11), 339-348. <https://www.redalyc.org/pdf/874/87432695019.pdf>

Villegas, Ana. M. (2017) *La representación de las mujeres y la construcción de las relaciones de pareja en la copla*. Tesis doctoral, Universidad de Zaragoza, Repositorio institucional d la Universidad de Zaragoza <https://zagan.unizar.es/record/61707/files/?ln=es>